

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ДЕМОКРАТИК САЙЛОВЛАРНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ ПРИНЦИПЛАРИ

Ў.М.Мухтаров ¹

Д.М.Эргашев ²

¹ АндДУПИ доценти

² АндДУ Ижтимоий-иқтисодиёт факультети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629057>

Abstract

Мустақилликдан кейинги йилларда демократик ҳуқуқий давлат ва адолатли фуқаролик жамиятини қуриш йўлида истиқлолимизнинг ҳуқуқий пойдеворини шакллантириш, демократик анъаналарнинг ҳуқуқий асосларини яратиш даври десак муболаға бўлмайди. Хусусан мустақиллик йилларида сайловларнинг ҳуқуқий асосини белгилаб берувчи қонуний асослар яратилишини мамлакатимизда демократик янгиланишлар, чуқур мазмунга эга сиёсий ислохотларнинг собиққадамлик билан амалга оширилаётганлигидан далолат берувчи омил сифатида изохлаш мумкин.

Key words: халқ, сайлов, ҳужжат, ҳуқуқ, пакт

Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 8 декабрда қабул қилинган Конституцияси сайлов қонунчилигининг мустақкам юридик пойдевори ва Ўзбекистонда сайлов ҳуқуқининг асосий манбаидир. Бошқа қонун ҳужжатлари эса, шу конституциявий асосдан келиб чиқиб қабул қилинади.

Конституциямизда Ўзбекистон Республикасида “халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-бир манбаи” эканлиги (7-модда) ҳамда жамият ва давлат ҳаётининг энг муҳим масалалари халқ муҳокамасига тақдим этилиши (9-модда) белгилаб қўйилган.

Мамлакатимизда давлат ҳокимияти халқ манфаатларини кўзлаб ва Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ҳамда унинг асосида қабул қилинган қонунлар ваколат берган идоралар томонидангина амалга оширилади.

Конституциямизнинг 10-моддасига биноан, “Ўзбекистон халқи номидан фақат у сайлаган Республика Олий Мажлиси ва Президенти иш олиб бориши мумкин.

Жамиятнинг бироқ-бир қисми, сиёсий партия, жамоат бирлашмаси, ижтимоий ҳаракат ёки алоҳида шахс Ўзбекистон халқи номидан иш олиб боришга ҳақли эмас”.

Таъкидлаш лозимки Ўзбекистоннинг конституциявий тараққиёт йўлида сайлов ҳуқуқи ва сайлов тизимиغا хос конституциявий ўзгаришларнинг киритилиб бориши мамлакатимизда демократик сайловларнинг ҳуқуқий асосларини шакллантиришда муҳим ўрин тутди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясига 2014 йилда киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларга асосан сайлов жараёнида жамоатчилик назоратини таъминлашнинг муҳим конституциявий асослари мустаҳкамланди. Хусусан, Конституциянинг 32-моддаси иккинчи жумласи қуйидаги таҳрирда баён этилди "Бундай иштирок этиш ўзини ўзи бошқариш, референдумлар ўтказиш ва давлат органларини демократик тарзда ташкил этиш, шунингдек давлат органларининг фаолияти устидан жамоатчилик назоратини ривожлантириш ва такомиллаштириш йўли билан амалга оширилади".

Конституциянинг 117-моддасида: «Ўзбекистон Республикаси фуқаролари давлат ҳокимияти вакиллик органларига сайлаш ва сайланиш ҳуқуқига эга. Ҳар бир сайловчи бир овозга эгадирлар. Овоз бериш ҳуқуқи ўз хоҳиш-иродасини билдириш тенглиги ва эркинлиги қонун билан кафолатланади,» - деб аниқ белгилаб қўйилган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясига 2014 йилда киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларга асосан Асосий қонуннинг 117-моддасида Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловини, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайловни, шунингдек Ўзбекистон Республикаси референдумини ташкил этиш ва ўтказиш учун Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан фаолиятининг асосий принциплари мустақиллик, қонунийлик, коллегиялик, ошкоралик ва адолатлиликдан иборат бўлган Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тузилиши тўғрисидаги норманинг киритилиши тўғрисидаги норманинг киритилганлиги муҳим аҳамият касб этади.

Шунингдек Конституциянинг 117-моддасига киритилган ўзгартиришларга асосан Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси ўз фаолиятини доимий асосда амалга оширади ва ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, Ўзбекистон Республикасининг сайлов тўғрисидаги ҳамда референдум тўғрисидаги қонунларига ва бошқа қонунларга амал қилади.

Конституциянинг 117-моддасига киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларга асосан Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг аъзолари Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи

Кенгесининг, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашларининг тавсияси бўйича Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенати томонидан сайланади.

Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг Раиси комиссия аъзолари орасидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг тақдими бўйича комиссия мажлисида сайланади. Конституцияга киритилган ушбу ўзгаришларни таҳлил этар экан Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов қуйидаги фикрларни таъкидлаб ўтади: “Асосий қонунимизнинг 117-моддасига киритилган сўнги тузатишларга мувофиқ, Марказий сайлов комиссиясини демократик асосда шакллантириш тизими ва шунингдек, унинг асосий фаолият принциплари конституциявий жиҳатдан мустаҳкамланди, ҳокимиятнинг вакиллик органларига сайловни ташкил этиш учун масъул бўлган сайлов органларининг бутун тизими мустақиллигининг кафолатлари кучайтирилди”.

Шунингдек, Конституциянинг 77-моддасида Ўзбекистонда сайловлар кўппартиялик асосида ўтиши кўзда тутилган.

Бу сайловлар собиқ шўро тузуми ҳукмронлик қилган ҳудуд тарихида биринчи тажриба бўлиб, осонгина енгил сиёсий обрў орттириш мақсадида ўтказилмаганди, балки мустақил тараққиётнинг илк кунлариданоқ узоққа мўлжалланган, халқ томонидан қўллаб-қувватланган туб демократик ўзгаришлар стратегиясини амалга оширишининг бошланғич нуқтаси эди.

Шу ўринда яна бир тарихий фактни эслаш лозим. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси лойиҳасини тайёрлаш ва муҳокама қилиш жараёнида бир қатор хорижлик ҳуқуқшунослар Асосий қонунга сайлов тизими тўғрисидаги бобни киритмасликни таклиф этишган.

Аmmo биз Конституцияга «Сайлов тизими» деб номланувчи XXIII бобни онгли равишда киритдик. Бунинг асосий сабаблари қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

Биринчидан, сайлов тизими принципларининг конституциявий мустаҳкамланиши сайлов ҳуқуқи бўйича умумий тан олинган халқаро стандартларга риоя қилинишини кафолатлайди.

Иккинчидан, конституциявий нормалар сайловлар ҳақидаги қонунлар учун асос, пойдевор вазифасини ўтайди. Бундай ёндошув инсонийлик мезонлари бўйича 1990 йилда қабул қилинган ЕХХТнинг Копенгаген ҳужжати (5.3-банд) , кейинроқ 1994 йилда Парламентлараро иттифоқ

қабул қилган «Эркин ва адолатли сайловлар мезонлари тўғрисидаги Декларация» (4-банд) қоидаларига ҳам тўла мувофиқ келади.

Конституциямизнинг 117-моддасига биноан, «Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари давлат ҳокимияти ва вакиллик органларига сайлаш ва сайланиш ҳуқуқига эгадирлар. Ҳар бир сайловчи бир овозга эга. Овоз бериш ҳуқуқи, ўз хоҳиш-иродасини билдириш тенглиги ва эркинлиги қонун билан кафолатланади.

Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг сайлов ҳуқуқи Конституциямизнинг 32-моддасида алоҳида мустаҳкамланган бўлиб, унга кўра, “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш ҳуқуқига эгадирлар. Бундай иштирок этиш ўзини ўзи бошқариш, референдумлар ўтказиш ва давлат органларини демократик тарзда ташкил этиш йўли билан амалга оширилади”. Шу моддага асосан, мамлакатимиз фуқаролари сиёсий партиялар орқали Президентликка, ҳамда тегишли вакиллик органида депутатликка ўзларининг номзодларини кўрсатишлари мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг сайлов ҳуқуқига тегишли яна бир 60-моддаси эътиборга лойиқ. Унда «Сиёсий партиялар турли табақа ва гуруҳларнинг сиёсий иродасини ифодалайдилар ва ўзларининг демократик йўл билан сайлаб қўйилган вакиллари орқали давлат ҳокимиятини тузишда иштирок этадилар» деб қайд этилган. Зеро, ҳозирги вақтда Ўзбекистонда мавжуд 4 та сиёсий партиянинг бўлажак парламент сайловларида фаол иштироки кутилмоқда.

Ўзбекистон фуқаролари айнан сиёсий партиялар томонидан илгари суриладиган номзодлар орасидан депутатликка ва президентликка номзодларни танлашлари ва уларга овоз бериш ҳуқуқидан фойдаланишлари мумкиндир. Бу ҳуқуқлар конституциявий асосда ҳимояланган бўлиб, фуқароларнинг давлат ва жамият ҳаётига оид масалаларни ҳал қилишдаги иштирокларини тўлиқ асосда таъминлайди.

Бундан ташқари “Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови тўғрисида”ги 1991 йил 18 ноябрда қабул қилинган қонун ҳам фуқароларнинг сайлов ҳуқуқларини белгилаб берувчи қонуний асослардан биридир. Хусусан, қонуннинг 2 моддасида шундай дейилади:

“Фуқаролар сайлов ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги 1994 йил 5 май қонуни ҳам фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини таъминловчи қонуний асослардандир. Ушбу қонуннинг 1 моддаси

“Конституция асосда Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш ҳуқуқига эгадирлар. Бу ҳуқуқ фуқароларнинг референдумларда, Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловида ва ҳокимиятнинг вакиллик органлари сайловида қатнашиши орқали амалга оширилади”, тартибда белгиланиб фуқароларнинг давлат ва жамият ишларини бошқариш ҳуқуқини қонуний асосда кафолатламоқда. Хусусан сайлов қонунчилигига кўра Ўзбекистон Республикасининг 35 ёшдан кичик бўлмаган фуқаролари Ўзбекистон Республикасининг Президенти этиб сайланиш ҳуқуқига эгадирлар. Ўзбекистон Республикасининг сайлов қонунига 25 ёшга тўлган фуқаролари Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига Қонунчилик палатасига сайланиш ҳуқуқига эгадирлар. Ўзбекистон Республикасининг сайлов қонунига 21 ёшга тўлган фуқаролари ҳокимиятнинг маҳаллий вакиллик органларига сайланиш ҳуқуқига эгадирлар.

Ўзбекистон Республикасида 2002 йил 27 январда умумхалқ референдуми натижалари асосида 2003 йил 24 апрелда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 117-моддасига ўзгартиш киритилиб, унга кўра “Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесига, вилоятлар, туманлар, шаҳарлар давлат ҳокимияти вакиллик органларига сайлов тегишинча уларнинг конституциявий ваколат муддати тугайдиган йилда – декабрь ойи учинчи ўн кунлигининг биринчи яшанбасида ўтказилади” деб белгиланиши ўзбек конституциявий тараққиётида сайлов муддатининг конституциявий белгиланиши тажрибасини ўрнатди.

Шунингдек мамлакатимизда профессионал парламентни шакллантириш мақсадида ўтказилган туб сиёсий ислохотлар натижасида Конституциямизнинг қатор моддаларида парламентнинг қуйи палатаси – Қонунчилик палатасига сайловларни ташкил этиш ва юқори палата – Сенатни шакллантириш билан боғлиқ нормалар киритилди. Хусусан Қонунчилик палатасини умумхалқ сайловлари орқали шакллантириш тизимининг конституциявий асослари ўрнатилган бўлса, Сенатни шакллантиришда хориж тажрибаси ва амалиётини чуқур ўрганиш асосида ўзига хос тизим ўрнатилди. Хусусан Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 117-моддасига асосан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати аъзолари Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи

Кенгеси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар давлат ҳокимияти вакиллик органлари депутатларининг тегишли қўшма мажлисларида мазкур депутатлар орасидан яширин овоз бериш йўли билан Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳридан тенг миқдорда – олти кишидан сайланади. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг ўн олти нафар аъзоси фан, санъат, адабиёт, ишлаб чиқариш соҳасида ҳамда давлат ва жамият фаолиятининг бошқа тармоқларида катта амалий тажрибага эга бўлган ҳамда алоҳида хизмат кўрсатган энг обрўли фуқаролар орасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тайинланади.

Сенаторларни сайлаш учун Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар давлат ҳокимияти вакиллик органлари депутатларининг тегишли қўшма мажлислари чақирилади. Қўшма мажлисни чақириш ва сенаторларни сайлаш тўғрисидаги Низом Марказий сайлов комиссияси томонидан ишлаб чиқилади ва тасдиқланади. “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида”ги қонунга асосан, овоз бериш натижаларига кўра бошқа номзодларга нисбатан кўпроқ овоз олган Сенат аъзолигига номзодлар, башарти давлат ҳокимияти вакиллик органларининг мажлисида иштирок этаётган депутатлардан 50 фоизидан ортиғи уларни ёқлаб овоз берган бўлса, сайланган деб ҳисобланади.

Демак, Қорақалпоғистон Республикаси олти нафар, ўн иккита вилоятларнинг ҳар бири олти нафардан ва Тошкент шаҳридан олти нафар сенатор сайланади.

Ҳозирда юқорида қайд етилган аждодларимизнинг илмий меросини, ижтимоий-сиёсий фаолиятини ўрганиш ва ёшлар билан таништириш хайрихоҳлиги ҳозирги замон зиёлиларининг асосий долзарб вазифаларидан саналади.

Ушбу мақола бугунги бозор иқтисодиётида кичик бизнес ва бизнеснинг асосий ўрнини қамраб олади. Шу жумладан, кичик бизнес ва бизнеснинг ривожланиши ва ҳуқуқий асослари илмий таҳлил қилиниб, айти пайтда кичик бизнес ва бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш, иккинчисига ўзгартиришлар киритилади ва миллий қонунчиликнинг ушбу соҳасига оид қоидалар қўшилади.

Мақолада замонавий Ўзбекистонда қонун устуворлиги ва фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг энг муҳим масалалари кўриб чиқилган. Ўзбекистон сиёсий ҳаётнинг бой тажрибасига, сиёсий онг хусусиятларига

ега бўлиб, ўзига хос ва мураккаб шароитларда ривожланади. Шундай қилиб, Ғарб дунёси сиёсий тажрибасининг оддий нусхасини кўчириб олиш нотўғри бўлиб чиқди.

Жамиятда ижтимоий барқарорликни таъминлаш мақсадида оила институти функцияларининг бажарилиши масаласига алоҳида эътибор қаратиб, оила аъзоларига оила ва унинг функцияларини бажарилиши ҳақида сабоқ бериш лозим. АМ

Мақолада маънавий салоҳиятнинг моҳияти ва унинг замонавий жамиятдаги ўрни ўрганилган. ШУКУР

Бугунги кунда "Миллий model" га асосланган таълим соҳасидаги ислохотларнинг моҳияти миллий кадрларнинг устуворлигини таъминлаш эмас, балки янги давр тараққиётини жаҳон илм-фани ва таълим тизимидаги улкан ютуқлар ва миллий ўзлик асосига қурадиган таълим тизимини - рағбатлантириш. Қ

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистонда сайлов ҳуқуқи ва сайлов тизимининг конституциявий мустаҳкамланиши, фуқароларнинг сайлов ҳуқуқларини амалга оширишда ўзига хос конституциявий кафолат тизимини яратган деган хулосага келиш мумкин.

Использованная литература:

1. "Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида (32, 78, 93, 98, 103 ва 117-моддаларига)" Ўзбекистон Республикасининг қонуни 16.04.2014 й. N ЎРҚ-366. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик палатаси томонидан 2014 йил 27 мартда қабул қилинган. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенат томонидан 2014 йил 10 апрелда маъқулланган. "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2014 йил 21 апрель, 16-сон, 176-модда.
2. "Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида (32, 78, 93, 98, 103 ва 117-моддаларига)" Ўзбекистон Республикасининг қонуни 16.04.2014 й. N ЎРҚ-366. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик палатаси томонидан 2014 йил 27 мартда қабул қилинган. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенат томонидан 2014 йил 10 апрелда маъқулланган. "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2014 йил 21 апрель, 16-сон, 176-модда.
3. "Мамлакатимизни демократик янгилаш ва модернизация қилишга қаратилган тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириш – бош мақсадимиздир". Президентимиз Ислом Каримовнинг Ўзбекистон

Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 22 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. Т.: Халқ сўзи. 2014 йил 6 декабр.

4. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. –Т.: «Ўзбекистон», 2014.
5. ЕХҲКнинг инсонийлик мезонлари бўйича конференция Копенгаген кенгашининг хежжати. Копенгаген, 1990 йил 20 июнь//Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар. Тошкент, 2004, Б. 361-363. Қаранг: Саидов А.Х. Международное право и избирательное законодательство Республики Узбекистан. – Т.: ТГЮИ, 2004. – С. 19-31.
6. Декларация о принципах свободных и справедливых выборов//В кн.: Саидов А.Х. Межпарламентские организации мира: Справочник, - М.: Международные отношения, 2004. – С. 295-300.
7. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(05), 211-215.
8. Tolibjonovich, Madumarov T., and Gulomjonov O. R. Ogli. "Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today." JournalNX, vol. 6, no. 10, 2020, pp. 109-111.
9. Nasriddinovich, A. A. (2021). Structure, Models and Characteristics of Civil Society. STRUCTURE, 7(4).
10. Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Гуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. Ta'lim fidoyilari, 14 (1), 133-143.
11. Madumarov Talantbek, & Ergashev Omonillo. (2022). SPIRITUAL POTENTIAL AND ITS ROLE IN MODERN. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 1(2), 58–62. Retrieved from <http://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/66>
12. Mukhtarov, U. M. (2019). STUDYING OF SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF THE EAST RENAISSANCE INTELLECTUALS IN DEVELOPMENT OF PHILOSOPHICAL EDUCATION. Theoretical & Applied Science, (7), 120-124.